

Nouvelle hausse sensible des effectifs inscrits dans l'enseignement supérieur en 2021-2022

En 2021-2022, 2,97 millions d'étudiants (y compris apprentis en BTS) se sont inscrits dans l'enseignement supérieur. En augmentation depuis 2008 et après une forte croissance liée à la démographie en 2018, puis un taux de réussite exceptionnel au baccalauréat en 2020, cet effectif progresse de nouveau fortement (+ 2,5 %). Une année marquée par une diminution du nombre de bacheliers, mais de fortes augmentations d'effectifs en apprentissage. La hausse d'effectif est particulièrement prononcée dans les écoles de commerce et en formations d'ingénieurs. L'enseignement privé accueille 24,8 % des étudiants, soit 1,7 point de plus qu'en 2020.

Forte hausse des effectifs étudiants en 2021-2022

À la rentrée 2021, le nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en France métropolitaine et dans les DROM est de 2 970 000 (y compris apprentis en BTS). Cet effectif, en hausse pour la 13^{ème} année consécutive, progresse fortement cette année de 2,5 % (soit + 73 400 étudiants). La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et les aides exceptionnelles accordées aux entreprises lors de la crise sanitaire pour favoriser l'apprentissage ont conduit à une forte augmentation des effectifs d'apprentis, en particulier en BTS, aux rentrées 2020 et 2021.

Effectifs dans l'enseignement supérieur

Effectifs (en milliers)	Année universitaire				Évolution annuelle* (en %)
	2011- 2012	2020- 2021	2021- 2022	2021- 2022*	
Universités	1 430	1 650	1 657	1 713	+0,4
dont préparation BUT ou DUT	115	121	115	115	-4,9
dont formations d'ingénieurs	25	31	31	54	+0,9
Formations d'ingénieurs hors université	106	141	145	122	+2,7
STS et assimilés (scolaires)	246	267	252	252	-5,7
STS et assimilés (apprentis)	55	109	157	157	+43,2
CPGE	80	85	83	83	-1,8
Ecoles de commerce, gestion, comptabilité	127	219	239	239	+9,0
Autres	341	424	436	403	+2,9
Total	2 385	2 895	2 969	2 969	+2,5

* Les chiffres prennent en compte le nouveau périmètre des universités, comprenant les établissements expérimentaux créés ou modifiés à partir de 2020. Les taux d'évolution sont calculés sur le périmètre des universités au sens strict.

Source : MESR-SIES

Depuis 2020, de grands ensembles universitaires – établissements expérimentaux (EE) – ont été créés ou modifiés, intégrant d'autres établissements d'enseignement supérieur. En 2021-2022, on dénombre ainsi 1 713 000 inscriptions étudiantes dans le champ universitaire y compris EE. Sur le périmètre des universités au sens strict (hors autres établissements membres ou composantes), leur nombre s'élève à 1 657 000 et augmente de 0,4 % en un an (+ 7 000 étudiants). Une hausse principalement observée au niveau du cursus master (+ 3,0 %). Le nombre d'étudiants préparant un DUT au sein de l'université est en baisse de 4,9 %, tout comme en CPGE (- 1,8 %). En STS et assimilés, il est en baisse dans

les parcours scolaires (- 5,7 %), tandis qu'il connaît une forte hausse dans les parcours en apprentissage (+ 43,2 %).

Dans le prolongement des années précédentes, les inscriptions restent dynamiques dans les formations d'ingénieurs hors université (+ 2,7 %). Dans les écoles de commerce, gestion ou comptabilité, le nombre d'étudiants poursuit sa progression (+ 9,0 %), ce qui prolonge une tendance de fond : + 9,6 % en moyenne annuelle entre 2016 et 2020.

Le secteur privé regroupe près du quart des effectifs de l'enseignement supérieur

En 2021-2022, la progression des effectifs dans l'enseignement privé (+ 10,0 %) est de nouveau supérieure à celle dans l'enseignement public (+ 0,3 %). Il accueille 737 000 étudiants, soit 24,8 % des effectifs du supérieur, part en hausse de 1,7 point par rapport à 2020.

Répartition des effectifs en 2021-2022 entre secteurs public et privé

Effectifs (en milliers)	Public	Privé	Total	Part du privé (en %)
Universités (y c, BUT ou DUT et ingénieurs) *	1 657	-	1 657	-
Formations d'ingé. hors univ.	85	60	145	41,3
STS et assimilés (scolaires)	177	75	252	29,8
STS et assimilés (apprentis)	35	122	157	77,5
CPGE	70	13	83	15,9
Ecoles de commerce, gestion, comptabilité	1	238	239	99,5
Autres	207	229	436	52,6
Total	2 232	737	2 969	24,8
Évolution annuelle (en %)	+0,3	+10,0	+2,5	-

* Périmètre strict des universités

Source : MESR-SIES

La quasi-totalité des écoles de commerce, gestion ou comptabilité relève du secteur privé. Celui-ci scolarise également 77 % des étudiants en STS en apprentissage, quatre étudiants sur dix des écoles d'ingénieurs hors université et près de trois étudiants sur dix en STS en parcours scolaire. Parmi les CPGE, le secteur privé (y compris sous contrat avec l'État) ne représente que 16 % des inscrits.

Une croissance élevée dans les académies de Mayotte, de Paris, de Lyon et de Lille

Les effectifs augmentent par rapport à 2020 dans toutes les académies à l'exception de celles de Nancy-Metz, Besançon, Limoges, Toulouse et Reims. Ils progressent de façon importante dans les académies de Mayotte (+ 15,0 %, soit + 350 étudiants), Paris (+ 5,4 %), Lille (+ 4,3 %) et Lyon (+ 4,1 %). Les étudiants d'Île-de-France représentent plus d'un quart des inscrits (26,5 %). Les principales académies de province sont celles de Lyon, Lille, Nantes, Toulouse, Rennes et Bordeaux, qui accueillent, à elles six, un tiers des effectifs (34 %) ; les plus petites académies de métropole sont celles de Corse, Limoges et Besançon qui regroupent seulement 2,3 % des effectifs.

Répartition des effectifs en 2021-2022 par région et académie

Régions académiques	Académies	Effectifs (en milliers)	Part (en %)	Evol. ann. (en %)
Auv.-Rhône-Alpes		377 275	12,7	+3,1
	Cl.-Ferrand	52 995	1,8	+1,2
	Grenoble	104 738	3,5	+2,1
	Lyon	219 542	7,4	+4,1
Bourg.-Franche-Comté		87 028	2,9	+0,2
	Besançon	37 588	1,3	-0,6
	Dijon	49 440	1,7	+0,7
Bretagne	Rennes	147 003	5,0	+3,6
Centre-Val de Loire	Orl.-Tours	72 419	2,4	+2,2
Corse	Corse	6 019	0,2	+1,6
Grand-Est		225 033	7,6	+0,2
	Nancy-Metz	89 560	3,0	-1,4
	Reims	47 546	1,6	-0,2
	Strasbourg	87 927	3,0	+2,1
Hauts de France		256 026	8,6	+3,8
	Amiens	54 191	1,8	+1,8
	Lille	201 835	6,8	+4,3
Île-de-France		787 175	26,5	+4,0
	Créteil	166 310	5,6	+2,3
	Paris	390 862	13,2	+5,4
	Versailles	230 003	7,7	+2,9
Normandie		116 283	3,9	+1,5
Nouvelle Aquitaine		225 694	7,6	+1,7
	Bordeaux	141 586	4,8	+2,0
	Limoges	25 729	0,9	-0,6
	Poitiers	58 379	2,0	+2,2
Occitanie		270 406	9,1	+1,0
	Montpellier	124 177	4,2	+2,8
	Toulouse	146 229	4,9	-0,5
Pays de la Loire	Nantes	153 443	5,2	+1,5
Prov.-Alpes-Côte-d'Azur		189 724	6,4	+2,2
	Aix-Marseille	120 465	4,1	+1,3
	Nice	69 259	2,3	+3,7
France métropolitaine		2 913 528	98,1	+2,6
Guadeloupe	Guadeloupe	11 386	0,4	+2,1
Guyane	Guyane	5 658	0,2	+0,5
La Réunion	La Réunion	25 934	0,9	+0,3
Martinique	Martinique	9 719	0,3	+0,8
Mayotte	Mayotte	2 711	0,1	+15,0
DROM		55 408	1,9	+1,4
France métr. + DROM		2 968 936	100,0	+2,5

Source : MESR-SIES

Sources : systèmes d'information SISE et SCOLARITE, enquêtes menées par le SIES auprès des établissements d'enseignement supérieur, enquête SIFA, et enquêtes sous la responsabilité des ministères en charge de l'agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la culture.

Champ : inscriptions étudiantes dans un établissement d'enseignement supérieur en France métropolitaine et DROM.

Plus d'un tiers des étudiants dans l'enseignement privé dans les académies de Nantes et Paris

La part de l'enseignement privé est très variable d'une académie à l'autre, comprise entre 4,1 % (Corse) et 35,7 % (Nantes). À la rentrée 2021, elle augmente sensiblement dans les académies de Guadeloupe, Orléans-Tours et Strasbourg. Plus d'un tiers des étudiants sont formés dans le secteur privé dans les académies de Nantes et Paris. C'est le cas de moins de 10 % des étudiants dans celles de Corse, de Mayotte et de Guyane.

Part des étudiants dans l'enseignement privé par académie en 2021-2022 (en %)

Moins d'un étudiant sur deux est inscrit à l'université à Paris, Nantes, Mayotte et Versailles

Seuls 44 % des étudiants parisiens sont inscrits à l'université, contre 56 % en moyenne nationale. Le poids de l'université est aussi relativement faible dans trois autres académies à effectifs importants : Versailles, Lyon et Lille. Il est élevé dans les académies à faible effectif : la Corse, la Guyane, Strasbourg et Limoges. Il progresse à la rentrée 2021 dans celles de Mayotte et Paris.

Part des étudiants dans les universités* par académie en 2021-2022 (en %)

* Périmètre strict des universités

Solène MALFATTO
MESR-SIES

Pour en savoir plus :

- Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2022